

Terbit online pada laman web jurnal Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Journal of Computing and Informatics Research

Vol 3, No 2 (2024) Hal 173-181 | ISSN: 2808-375X (Media Online)

IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI SISWA SMA COLEGIO SÃO MIGUEL ARCANJO MENGGUNAKAN METODE (PROMETHEE) BERBASIS WEB.

Antonio de Carvalho¹, Jaime da Costa Lobo Soares²

^{1,2} Technical Computer and Informatic

Instituto Profissional de Canossa (IPDC), Dili, Timor-Leste

Jl.Canossa Has-Laran, Comoro, Dili

Email: 1antoniodecarvalho19999@gmail.com, 2jaimelbs46@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komputer telah memberikan dampak penting di era saat ini. Komputer adalah alat yang dapat membantu memfasilitasi informasi melalui Internet dan memproses data yang kompleks di lingkungan perkantoran dan pendidikan. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan teknik yang mempunyai kemampuan pemecahan masalah secara semi terstruktur dan sistematis. Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode PROMETHEE untuk memecahkan masalah yang dihadapi sekolah. Pemilihan jurusan di Sekolah Menengah Colegio São Miguel Arcanjo menimbulkan kesulitan bagi panitia pendaftaran siswa baru karena banyaknya data calon siswa yang harus diolah dengan waktu yang tersedia, keterbatasan pengolahan data, dan penghitungan nilai secara manual untuk setiap program studi menggunakan Microsoft Excel. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu panitia pendaftaran mahasiswa baru dalam menentukan mahasiswa mana saja yang memenuhi kriteria jurusan untuk dapat diterima pada program studi tersebut. Hasil prototipe dapat diimplementasikan atau diproduksi sistem pendukung keputusan pemilihan program bagi siswa di sekolah menengah Colegio São Miguel Arcanjo. Liafuan save : Programa, *PROMETHEE* . Colegio São Miguel Arcanjo (CSM).

Kata Kunci : Program, PROMETHEE. Colegio São Miguel Arcanjo (CSM).

ABSTRAC

The development of computer technology has had an important impact in today's era. Computers are tools that can help facilitate information via the Internet and process complex data in office and educational environments. Decision Support Systems (DSS) are techniques that have the ability to solve problems in a semi-structured and systematic manner. Decision Support Systems use the PROMETHEE method to solve problems faced by schools. The selection of majors at Colegio São Miguel Arcanjo High School causes difficulties for the new student registration committee because of the large amount of prospective student data that must be processed with the available time, limited data processing, and manual calculation of values for each study program using Microsoft Excel. Therefore, a decision support system is needed that can help the new student registration committee determine which students meet the criteria for majors to be accepted into the study program. The prototype results can be implemented or produced as a decision support system for selecting programs for students at Colegio São Miguel Arcanjo high school. Liafuan save: Programa, *PROMETHEE*. Colegio São Miguel Arcanjo (CSM).

Keywords: Program, PROMETHEE. Colegio São Miguel Arcanjo (CSM).

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Di era digital saat ini, computer dan Sistem informasi telah menjadi alat penting yang membantu mempercepat petukarang data, meningkatkan efisiensi kerja, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Aplikasi teknologi informasi yang semakin relevan adalah System Pendukung Keputusan (DSS). DSS adalah system berbasis komputer yang di rancang untuk membantu individu atau organisasi dalam pengambilan keputusan, terutama untuk masalah semi-terstruktur yang memerlukan analisis data kompleks (Alifia Restu Selvanda, 2023).

Dalam konteks pendidikan, sekolah sering dihadapkan pada tantangan dalam mengelola data siswa, terutama saat menerima siswa baru. Proses pemilihan dan penempatan siswa dalam program studi yang tepat memerlukan pertimbangan beberapa kriteria, seperti nilai akademik, minat siswa, dan kapasitas kelas, seperti nilai akademik, minat siswa, dan kapasitas kelas. Namun, banyak sekolah masih mengandalkan metode manual, seperti pencatatan menggunakan Microsoft Excel, yang rawan kesalahan, memakan waktu, dan tidak efisien saat menangani data dalam jumlah besar. Ini merupakan masalah serius, terutama di sekolah-sekolah dengan jumlah pendaftaran tinggi, seperti sekolah SMA Colegio São Miguel Arcanjo (Suhendra Rawal Dewa, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan Menggunakan Metode SAW Pada SMK Negeri 2 Sarolangun, Maret 2023).

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam DSS adalah PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation). Metode ini dipilih karena kemampuannya menangani masalah multi-kriteria, memberikan peringkat alternatif berdasarkan preferensi, dan mudah diimplementasi pada sistem komputer. Dengan menggunakan metode ini, administrasi dapat mengotomatiskan proses seleksi siswa baru berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, seperti nilai ujian, prestasi non-akademik, dan kebutuhan program studi (Tengku Adriantama, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe DSS berbasis metode PROMETHEE yang dapat membantu sekolah SMA São Miguel Arcanjo dalam seleksi dan penempatan siswa baru pada program studi yang sesuai. Diharapkan sistem ini dapat mengurangi pekerjaan administrasi meminimalisir kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang sistem serupa di lembaga pendidikan lain yang menghadapi tantangan serupa (Suhendra Rawal Dewa, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan Menggunakan Metode SAW Pada SMK Negeri 2 Sarolangun, Maret 2023).

2. METODE PENELITIAN

2.1. Literatur Review

Menurut (Hasibuan, 2007), Literature review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literature review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah

- a. Menurut peneliti pertama Lifia Restu Selvanda, Sumijan, Yuhandri dengan judul Penerapan Metode PROMETHEE pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Kota Solok) dan tujuannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses pemilihan program studi di SMK Negeri Kota Solok.
- b. Menurut peneliti kedua yaitu Tengku Adriantamal yaitu Yulrio Brianorman dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Tempat Tinggal Siswa (Asrama) Dengan Metode Simple PROMETHEE dan tujuannya adalah untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metodologi PROMETHEE dengan harapan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa.
- c. Menurut (Aditya Dwi Jatmiko, 2021) Sistem Pendukung Keputusan merupakan suatu sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para manajer. pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi-terstruktur. DSS dimaksudkan menjadi alat bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kemampuan mereka, tetapi bukan untuk menggantikan penilaian.

- d. PROMETHEE adalah metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis beberapa kriteria. Masalah utamanya adalah kesederhanaan, kejelasan dan stabilitas (Handayani, 2020). Metode PROMETHEE sangat baik dalam memperhitungkan karakteristik data, karena data tidak selalu valid semakin tinggi semakin baik atau semakin rendah semakin baik. Sementara itu lebih ke arah optimal lebih baik (tidak lebih besar maupun lebih kecil lebih baik).

2.2. Eskema Penelitian

Skematik penelitian adalah bagan atau diagram yang menggambarkan langkah-langkah penelitian secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti: Wawancara dan Observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan teknisi Kinos dan otoritas Don Aleixo untuk mengetahui sistem yang ada saat ini untuk memilih penerima manfaat dan mengumpulkan data pembelian hp seperti data berapa penerima bantuan yang telah menerima bantuan dan data pribadi hp baru di Don Aleixo. Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap sistem yang mereka gunakan saat ini untuk mengidentifikasi penerima manfaat dan bagaimana mereka menentukan penerima manfaat yang benar-benar layak menerima bantuan, hingga mengumpulkan data untuk dijadikan acuan mengembangkan sistem baru untuk membantu mereka sesuai dengan kebutuhannya.

2.4 Metode pengembangan system

Metode waterfall adalah model pengembangan system perangkat lunak yang mengikuti pendekatan linear dan berurutan, seperti aliran air terjun. Setiap tahap dalam *waterfall*, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, dilakukan secara berurutan dan tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya setelah selesai seperti gambar berikut ini.

2.5. Metode analisis PROMETHEE

Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) merupakan suatu metode outranking yang menggunakan banyak atribut/kriteria untuk pengambilan keputusan (Alam, Agustus 2020). Metode ini dikenalkan oleh Profesor Jean-Pierre Brans. R. A. Purba dan Jakaria Sembiring, mengatakan bahwa metode PROMETHEE merupakan sebuah metode untuk menentukan beberapa urutan prioritas dari analisis multi kriteria.

$$d(x,y) = f(x) - f(y) \quad (1) \quad [12]$$

Fungsi tersebut dapat dilihat menjadi seperti sebagai berikut:

1. $0 \leq P_j(x,y) \leq 1$;
2. $d(x,y) = 0$, jika $f(x) - f(y) \leq 0$, maka tidak ada preferensi atau tidak ada perbedaan;
3. $d(x,y) \approx 0$, jika $f(x) - f(y) > 0$, maka preferensi lemah;
4. $d(x,y) \approx 1$, jika $f(x) - f(y) \gg 0$, maka preferensi kuat;
5. $d(x,y) = 1$, jika $f(x) - f(y) \gg \gg 0$, maka preferensi sangat kuat;

Dari fungsi (1) di atas, $f(\cdot)$ merupakan pasangan tiap kriteria dengan alternatifnya. Fungsi $d(x,y)$ menunjukkan derajat alternatif x terhadap alternatif y atau biasa disebut dengan deviasi.

Knowledge Measure Proses pembobotan dalam multi-criteria decision making merupakan sebuah hal penting yang perlu dilakukan. Terdapat tiga kategori dalam menentukan pendekatan dalam menentukan bobot untuk kriteria, yaitu secara subjektif, objektif, dan terintegrasi. Pendekatan secara subjektif ialah penentuan bobot kriteria berdasarkan decision-maker/expert. Kemudian, pendekatan secara objektif merupakan pendekatan menggunakan decision matrix melalui model matematika. Salah satu contoh dari pendekatan secara objektif ialah knowledge measure. Knowledge measure melibatkan entropy measure dan juga melibatkan Intuitionistic Fuzzy Sets (IFS) dalam perhitungan untuk menentukan bobot dari tiap kriteria.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Metode PROMETHEE

1. Penentuan kriteria dan bobot

Tentukan nilai Bobot

Tabela Tabela 3. 1 nilai bobot

Bobot	Deskripsi
1	At los
2	La Diak
3	Diak
4	Diak Naton
5	Diak Los

Tentukan Kriteria

Tabela 3. 2 tabel kriteria

K. Kriteria	Kriteria
K1	Dokumtos
K2	Test Eskrita
K3	Provas Oral
K4	Valor Ikus

Tabel Alternatif

Tabela 3. 3 tabel alternatif

Nu.	Kode Alternatif	Nama Alternatif	K1	K2	K3	K4
1	A1	Andre	5	4	4	4

2	A2	Joao	2	3	2	2
3	A3	Antonio	4	2	5	5
4	A4	Feliz	4	1	3	1
5	A5	Julioa	4	5	4	3

Tentukan Nilai Preferensi

$$H(d) = \begin{cases} 0 & \text{if } d = 0 \\ 1 & \text{if } d \neq 0 \end{cases}$$

Melalui rumus ini H(d) menyatakan bahwa jika nilai preferensi kurang dari 0 akan tetap bernilai 0 jika nilai lebih besar dari 0 akan mendapat nilai 1.

Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A1

Tabela 3. 4 Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A1

Kriteria	A1-A2		A1-A3		A1-A4		A1-A5	
	d=A1-A2	H(d)	d=A1-A3	H(d)	d=A1-A4	H(d)	d=A1-A5	H(d)
K1	3	1	1	1	1	1	1	1
K2	1	1	2	1	3	1	-1	0
K3	2	1	-1	0	1	1	0	0
K4	2	1	-1	0	3	1	1	0

Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A2

Tabela 3. 5 Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A2

Kriteria	A2-A1		A2-A3		A2-A4		A2-A5	
	d=A2-A1	H(d)	d=A2-A3	H(d)	d=A2-A4	H(d)	d=A2-A5	H(d)
K1	-3	0	-2	0	-2	0	-2	0
K2	-1	0	1	1	2	1	-2	0
K3	-1	0	-3	0	-1	0	-2	0
K4	-2	0	-3	0	1	1	-1	0

Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A3

Tabela 3. 6 Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A3

Kriteria	A3-A1		A3-A2		A3-A4		A3-A5	
	d=A3-A1	H(d)	d=A3-A2	H(d)	d=A3-A4	H(d)	d=A3-A5	H(d)
K1	-1	0	2	1	0	0	0	0
K2	-2	0	-1	0	1	1	-3	0
K3	1	1	3	1	2	1	1	1
K4	1	1	3	1	4	1	2	1

Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A4

Tabela 3. 7 Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A4

Kriteria	A4-A1		A4-A2		A4-A3		A4-A5	
	d=A4-A1	H(d)	d=A4-A2	H(d)	d=A4-A3	H(d)	d=A4-A5	H(d)
K1	-1	0	2	1	0	0	0	0
K2	-3	0	-2	0	-1	0	-4	0
K3	-1	0	1	1	-2	0	-1	0
K4	-3	0	-1	0	-4	0	-3	0

	A1	A2	A3	A4	A5
A1		1	0,50	1	1,25
A2	0		1	2	0
A3	2	2,25		3	2
A4	0	1,25	0		0
A5	1	3,25	1	3	

Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A5

Tabela 3. 8 Nilai preferensi dihitung untuk Alternatif A5

Kriteria	A5-A1		A5-A2		A5-A3		A5-A4	
	d=A5-A1	H(d)	d=A5-A2	H(d)	d=A5-A3	H(d)	d=A5-A4	H(d)
K1	-1	0	2	1	0	0	0	0
K2	1	1	2	1	3	1	4	1
K3	0	0	2	1	-1	0	1	1
K4	-1	0	1	1	-2	0	2	1

Menghitung nilai indeks preferensi multi kriteria

Tabela 3. 9 Menghitung nilai indeks preferensi multi kriteria

Preferensi	Formula	Rejultadu
(A1,A2)	$\frac{1}{4}*(1+1+1+1)$	1
(A1,A3)	$\frac{1}{4}*(1+1+0+0)$	0.50
(A1,A4)	$\frac{1}{4}*(1+1+1+1)$	1
(A1,A5)	$\frac{1}{4}*(1+0+0+1)$	1,25
(A2,A1)	$\frac{1}{4}*(0+0+0+0)$	0
(A2,A3)	$\frac{1}{4}*(0+1+0+0)$	1
(A2,A4)	$\frac{1}{4}*(0+1+0+1)$	2
(A2,A5)	$\frac{1}{4}*(0+0+0+0)$	0
(A3,A1)	$\frac{1}{4}*(0+0+1+1)$	2
(A3,A2)	$\frac{1}{4}*(1+0+1+1)$	2,25
(A3,A4)	$\frac{1}{4}*(0+1+1+1)$	3
(A3,A5)	$\frac{1}{4}*(0+0+1+1)$	2
(A4,A1)	$\frac{1}{4}*(0+0+0+0)$	0
(A4,A2)	$\frac{1}{4}*(0+1+0+1)$	1,25
(A4,A3)	$\frac{1}{4}*(0+0+0+0)$	0
(A4,A5)	$\frac{1}{4}*(0+0+0+0)$	0
(A5,A1)	$\frac{1}{4}*(0+1+0+0)$	1
(A5,A2)	$\frac{1}{4}*(1+1+1+1)$	1
(A5,A3)	$\frac{1}{4}*(0+1+0+0)$	1
(A5,A4)	$\frac{1}{4}*(0+1+1+1)$	3

Hasil Menghitung nilai indeks preferensi multi kriteria

Proses penghitungan peringkat

Perhitungan Leaving Flow

Leaving Flow mewakili total nilai preferensi positif yang diperoleh oleh satu alternatif dibandingkan dengan alternatif lain. Nilai ini dihitung dengan menjumlahkan perbedaan nilai terbaik antara suatu alternatif dengan alternatif lainnya.

$$\phi^-(a_1) = \sum_{i=1}^I \pi(a_1, a_i)$$

Alternatif	Rumus	Hasil
A1	$1/(5-1)*(1+0,50+1+1,25)$	0,94
A2	$1/(5-1)*(0+1+2+0)$	0,75
A3	$1/(5-1)*(2+2,25+0+0)$	2,31
A4	$1/(5-1)*(0+1,25+0+0)$	0,31
A5	$1/(5-1)*(1+3,25+1+3)$	2,06

Perhitungan Etering Flow

Etering Flow menggambarkan total nilai preferensi negatif yang diterima dari alternatif lain. Hal ini mencerminkan nilai keseluruhan yang lemah dari suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lain berdasarkan kriteria yang dievaluasi.

$$\phi^+(a_1) = \sum_{i=1}^J \pi(a_1, a_i)$$

Tabela 3. 10 Perhitungan Etering Flow

Alternatif	Rumus	Hasil
A1	$1/(5-1)*(0+2+0+1)$	0,75
A2	$1/(5-1)*(1+2,25+1,25+3,25)$	1,94
A3	$1/(5-1)*(0,50+1+0+1)$	0,63
A4	$1/(5-1)*(1+2+3+3)$	2,25
A5	$1/(5-1)*(1,25+0+2+0)$	0,81

Perhitungan Net Flow

Aliran Bersih merupakan nilai akhir yang menggambarkan preferensi bersih suatu alternatif. Nilai ini dapat digunakan untuk klasifikasi relatif antar alternatif, dimana alternatif yang memperoleh nilai tertinggi (>0) dianggap lolos seleksi masuk IPA, sedangkan alternatif yang memperoleh nilai terendah (<0) dianggap tidak lolos seleksi masuk IPA artinya nilai <0 maka siswa ini masuk ke program studi IPS.

$$\phi(a_1) = \phi^+(a_1) - \phi^-(a_1)$$

Tabela 3. 11 Perhitungan Net Flow

Alternatif	Rumus	Hasil
A1	0,94-0,75	0,19
A2	0,75-1,94	-1,19
A3	2,31-0,63	1,69
A4	0,31-2,25	-1,94
A5	2,06-0,81	1,25

Range Mengambil Keputusan

Tabela 3. 12 Range Mengambil Keputusan

Range	Deskripsi
≥ 0	IPA
< 0	IPS

Tabela 3. 13 Range Mengambil Keputusan

Alternativu	LF	EF	NF	Rank	Keterangan
A1	1,25	1	0,25	3	IPA
A2	1	2,58	-1,58	4	IPS
A3	3,08	0,83	2,25	1	IPA
A4	0,42	3	-2,58	5	IPS
A5	2,72	1,08	1,67	2	IPA

Dari data yang telah kami hitung maka dapat disimpulkan bahwa pada data siswa baru terdapat tiga (3) alternatif untuk lulus program IPA yaitu A1, A3 dan A5. Dua (2) alternatif tidak lolos ke IPA karena nilai kedua (2) alternatif tersebut kurang dari 0 yang berarti kedua (2) alternatif tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Dua (2) alternatif tersebut dimasukkan dalam program IPS.

Bibliografia

- Aditya Dwi Jatmiko, S. H. (2021). <https://repository.usahidsolo.ac.id/>. Herwin van https://repository.usahidsolo.ac.id/2401/3/Chumaida%20Inda%20Nazila_Bab%20II_2015061042%20-%20Nazeela%20Azizi.pdf
- Alam, J. A. (Agustus 2020). Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode PROMETHEE Untuk Pemetaan . *e-Proceeding of Engineering, Vol.7, No.2, 3*.
- Alifia Restu Selvanda, S. (2023). Penerapan Metode Simple Additive Weighting dalam Sistem Pendukung. *Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023, 12*.
- Handayani, S. R. (2020). Penerapan Metode Promethee Dalam Menentukan. *Jurnal Masyarakat Informatika, Volume 9, Nomor 2,, 1*.
- Suhendra Rawal Dewa, J. (Maret 2023). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan Menggunakan Metode SAW Pada SMK Negeri 2 Sarolangun. *MANAJEMEN SISTEM INFORMASI, Vol. 8, No.1,, 13*.
- Suhendra Rawal Dewa, J. (Maret 2023). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan Menggunakan Metode SAW Pada SMK Negeri 2 Sarolangun. *MANAJEMEN SISTEM INFORMASI, Vol. 8, No.1, 13*.
- Tengku Adriantama, Y. B. (2021). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM SELEKSI TEMPAT TINGGAL (KOST) MAHASISWA DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING. *Jurnal Digital Teknologi Informasi, Volume 4 Nomor 1, 7*.